

Aleksandar Maršavelski, LL.D.,
Associate Professor,
Faculty of Law, University of Zagreb,
Republic of Croatia

UDK: 343.85:343.62-053.2(497.5+497.7)

UDK: 343.431-053.2(497.5+497.7)

UDK: 364.63-053.2(497.5+497.7)

UDK: 343.54:[176.4/5:179.2(497.5+497.7)

UDK: 343.9.02:343.553-053.2(497.5+497.7)

Agnesa Fetai, LL.M.,
Teaching Assistant,
Mother Theresa University, Skopje,
Republic of North Macedonia

DOI: 10.5281/zenodo.17812082

APPLYING THE NORDIC MODEL TO COMBAT SEX TRAFFICKING OF CHILDREN IN CROATIA AND NORTH MACEDONIA

Child trafficking for sexual exploitation represents one of the most insidious forms of modern slavery. Despite international legal frameworks, such as the Palermo Protocol (aimed at preventing, suppressing and punishing trafficking in persons, particularly women and children) and the national efforts to address trafficking, children continue to be bought, sold, and abused in systems that thrive on demand, particularly from adult consumers, in both physical and digital markets. This paper explores the Nordic Model for combating sex trafficking, which criminalizes buying sex between adults, and examines whether it offers a powerful, justice-oriented response to the demand that fuels child sexual exploitation. By criminalizing the purchase of sex and decriminalizing those exploited within the sex trade, the Nordic Model directly targets the economic engine behind trafficking: the buyer. The main hypothesis of this paper is that the adoption of the Nordic model can contribute to suppressing child trafficking more effectively. By comparing how such legislative framework in Norway, which came into effect in 2009, impacted the data about child trafficking, the paper explores how a modern-day abolitionist framework can be adapted to protect children from commercial sexual violence. In addition, the paper compares the Nordic model with the model in force in Croatia and North Macedonia, which penalizes selling sex services between adults as a misdemeanour, which means that only prostitutes face punishment. Ultimately, the authors position the Nordic Model not just as a tool for reducing adult exploitation but as a strategy to combat sex trafficking of children.

Keywords: prostitution, sexual exploitation, child trafficking, Nordic model, Norway, Croatia, North Macedonia.

Dr. sc. Aleksandar Maršavelski,
Vanredni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet u Zagrebu,
Republika Hrvatska,

Agnesa Fetai,
Asistent,
Pravni fakultet, Univerzitet Majka Tereza, Skoplje,
Republika Severna Makedonija

PRIMENA NORDIJSKOG MODELA U BORBI PROTIV SEKSUALNE TRGOVINE DECOM U HRVATSKOJ I SEVERNOJ MAKEDONIJI

Trgovina decom radi seksualne eksploatacije predstavlja jedan od najpodmuklijih oblika modernog ropstva. Uprkos međunarodnim pravnim okvirima, poput Palermo Protokola o prevenciji, suzbijanju, kažnjavanju trgovine ljudima, naročito žena i dece, i nacionalnim naporima za rešavanje problema trgovine ljudima, deca se i dalje kupuju, prodaju i zlostavljaju u sistemima koji počivaju na principu ponude i potražnje, naročito za potrebe odraslih potrošača (korisnika) na fizičkim i digitalnim tržištima. Autori ovog rada razmatraju Nordijski model za suzbijanje trgovine ljudima, koji kriminalizuje trgovinu seksualnih usluga između odraslih, i istražuju da li ovaj model nudi snažan i adekvatan odgovor na potražnju koja podstiče seksualnu eksploataciju dece. Kriminalizacijom trgovine seksualnih usluga i dekriminalizacijom eksploatisanih subjekata takve trgovine, Nordijski model direktno targetira kupca, koji predstavlja ekonomski motor trgovine ljudima.

Glavna hipoteza ovog rada je da usvajanje Nordijskog modela može doprineti efikasnijem suzbijanju trgovine decom. Na osnovu analize kako je takav zakonodavni okvir u Norveškoj, koji je stupio na snagu 2009. godine, uticao na statističke podatke o trgovini decom, u radu se dalje razmatra kako se savremenii abolicionistički okvir može prilagoditi kako bi se deca zaštitila od komercijalnog seksualnog nasilja. Autori rada takođe uspoređuju Nordijski model za suzbijanje trgovine ljudima sa modelom koji je na snazi u Republici Hrvatskoj i Republici Severnoj Makedoniji, koji sankcioniše trgovinu seksualnim uslugama između odraslih kao prekršaj, što u praksi znači da kazni podležu samo seksualne radnice. U završnim razmatranjima, autori vide Nordijski model ne samo kao instrument za suzbijanje seksualne eksploatacije odraslih osoba već i kao strategiju za borbu protiv trgovine decom u svrhu seksualne eksploatacije.

Ključne reči: prostitucija, seksualna eksploatacija, trgovina djecom, Nordijski model, Norveška, Hrvatska, Severna Makedonija.